

ॲडम स्मिथ यांच्या आर्थिक विचारांची वर्तमान काळातील उपयुक्तता प्रा.दिपाली पडोळे

सहाय्यक प्राध्यापक, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर महाविद्यालय, उत्तम नगर अमरावती.

Corresponding Author- प्रा.दिपाली पडोळे

Email- dipali.yadav8@gmail.com

सारांश

अर्थशास्त्राचे जनक ॲडम स्मिथ यांचा जन्म ५ जून १७२३ स्कॉटलंड मधील किकार्डी या गावी झाला . वयाच्या १४ व्या वर्षी ग्लासगो विद्यापीठामध्ये स्मिथ यांनी प्रवेश केला. इसवी सन १७६२ मध्ये ग्लासगो विद्यापीठांने एल.एल.जी ही पदवी दिली. इसवी सन १७७६ मध्ये ' राष्ट्राच्या संपत्तीचे स्वरूप व तिच्या उद्भवाची कारणे याचे विवेचन' हा ग्रंथ मांडला. ॲडम स्मिथ यांच्या आर्थिक विचारांमध्ये ॲडम स्मिथ यांचा निसर्गवाद, आशावाद, उदारमतवाद ,अर्थव्यवस्थेतील श्रम विभागणी, स्मित यांचे मूल्य विषयक विचार, विभाजन, वेतन सिद्धांत, खंड, भांडवल ,श्रमाची उत्पादकता, चलन व बँका, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, करविषयक विचार अशा विस्तृत आर्थिक घटकांची सविस्तर मांडणी केली होती. स्मिथ यांचा निसर्गवाद -निसर्गवादी मॅडेव्हील, हचेसन यांचा प्रभाव स्मिथ यांच्यावर होता. निसर्गवादाशी मिळते जुळते तत्त्वज्ञान स्मिथ यांचे असले तरी यांचा ग्रंथात विनिमय, श्रम विभागणी, पैसा, भांडवल संचय, किंमत यंत्रणा यांचा समावेश आहे. स्मिथ यांच्या मते मानवाची स्वहित तत्परता ही स्वाभाविक प्रवृत्ती असून उदा. वस्तू व सेवा यांचा विनिमय ही आर्थिक संस्था प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वहित साधण्याच्या प्रयत्नातून निर्माण होते. विनिमयाप्रमाणे श्रम विभागणीच्या उदयाची कारणे श्रमविभागणीमुळे कार्य कुशलतील सुबत्तेत भर पडते. याची जाणीव मनुष्याला होते. वस्तू विनिमयातील अडचणींमुळे 'पैसा' या चलनाची निर्मिती झाली. किंमत यंत्रणेच्या कार्यात आर्थिक संस्थांची आर्थिक अंतरक्रिया आपोआप घडून येते.सर्व आर्थिक संस्था मानवाच्या स्वहित साधण्याच्या नैसर्गिक प्रेरणे मधून निर्माण होतात .ही कल्पना, ॲडम स्मित यांच्या कल्पनेतून सिद्ध होते. श्रम विभागणी, विनिमय, यामुळे केवळ त्यात भाग घेणाऱ्या व्यक्तीचे हित होते असे नाही तर एकूण उत्पादन वाढल्यामुळे व सरासरी उत्पादन खर्च घटल्याने सर्व समाजाचेच हित होते.

ॲडम स्मिथ यांच्या आर्थिक विचारांची वर्तमानकालीन यथार्थता -१) स्वहित तत्परता, २) श्रम विभागणी,३) विनिमय संस्था ,४) स्मिथ यांचे विभाजन विषयक विचार, ५) स्मिथ यांचे खंड विषयक विचार ,६) भांडवल विषयक विचार ,७)चलन व बँका याविषयी स्मिथ यांचे विचार स्पष्ट करता येतात.

बीज शब्द: ॲडम स्मिथ यांचा निसर्गवाद आशावाद आणि उदारमतवाद

प्रस्तावना

ऐतिहासिक कालखंडामध्ये १४ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात व्यापारवादी विचार मांडले गेले . त्यानंतर निसर्गवादाचे प्रणेते डॉ. क्वेन्से यांच्या इसवी. सन १७५६ मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या लेखांमध्ये सर्वप्रथम निसर्गवादी विचार मांडले. इसवी सन १७७६ साली प्रसिद्ध झालेल्या राष्ट्राची संपत्ती या ग्रंथात अर्थशास्त्रीय विचारांचे विस्तृत मांडणी ॲडम स्मिथ यांनी केली. अर्थशास्त्राचे जनक ॲडम स्मिथ यांचा जन्म ५ जून १७२३ स्कॉटलंड मधील

किकार्डी या गावी झाला . वयाच्या १४ व्या वर्षी ग्लासगो विद्यापीठामध्ये स्मिथ यांनी प्रवेश केला. इसवी सन १७६२ मध्ये ग्लासगो विद्यापीठांने एल.एल.जी ही पदवी दिली. इसवी सन १७७६ मध्ये ' राष्ट्राच्या संपत्तीचे स्वरूप व तिच्या उद्भवाची कारणे याचे विवेचन' हा ग्रंथ मांडला. ॲडम स्मिथ यांच्या आर्थिक विचारांमध्ये ॲडम स्मिथ यांचा निसर्गवाद, आशावाद, उदारमतवाद ,अर्थव्यवस्थेतील श्रम विभागणी, स्मित यांचे मूल्य विषयक विचार, विभाजन, वेतन सिद्धांत, खंड, भांडवल ,श्रमाची उत्पादकता, चलन व बँका,

आंतरराष्ट्रीय व्यापार, करविषयक विचार अशा विस्तृत आर्थिक घटकांची सविस्तर मांडणी केली होती. राष्ट्राची संपत्ती या ग्रंथामध्ये सर्व आर्थिक घटकांची आंतरक्रिया स्पष्ट करून सांगितली सदर संशोधन लेखांमध्ये अँडम स्मिथ यांच्या आर्थिक विचारांचे अध्ययन केले जाईल.

संशोधनाचा उद्देश- १) स्मिथ यांचे आर्थिक विचार अभ्यासणे.

२) अँडम स्मिथ यांच्या आर्थिक विचारांची सद्यस्थितीतील उपयुक्तता.

सन १७६० ते १८३० हा कालखंड स्थूल मानाने इंग्लंडमधील औद्योगिक क्रांतीचा कालखंड म्हणून ओळखला जातो. याच काळात धावत्या धोऱ्याचा शोध, वॉटर फ्रेम चा शोध, जेम्स वॉट यांनी वाफेचे इंजिन यांचा शोध लावला या काळात इंग्लंडमध्ये मोठ्या प्रमाणात औद्योगिक प्रगती घडून आली. उदारमतवादी विचार करणारे ह्युम यांच्या विचारांचा प्रभाव आणि स्मिथ यांच्यावर होता.

स्मिथ यांचा निसर्गवाद -निसर्गवादी मॅडेव्हील, हचेसन यांचा प्रभाव स्मिथ यांच्यावर होता. निसर्गवादाशी मिळते जुळते तत्त्वज्ञान स्मिथ यांचे असले तरी यांचा ग्रंथात विनिमय, श्रम विभागणी, पैसा, भांडवल संचय, किंमत यंत्रणा यांचा समावेश आहे. स्मिथ यांच्या मते मानवाची स्वहित तत्परता ही स्वाभाविक प्रवृत्ती असून उदा. वस्तू व सेवा यांचा विनिमय ही आर्थिक संस्था प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वहित साधण्याच्या प्रयत्नातून निर्माण होते. विनिमयाप्रमाणे श्रम विभागणीच्या उदयाची कारणे श्रमविभागणीमुळे कार्य कुशलतेत सुबत्तेत भर पडते. याची जाणीव मनुष्याला होते. वस्तू विनिमयातील अडचणींमुळे 'पैसा' या चलनाची निर्मिती झाली. किंमत यंत्रणेच्या कार्यात आर्थिक संस्थांची आर्थिक अंतरक्रिया आपोआप घडून येते. सर्व आर्थिक संस्था मानवाच्या स्वहित साधण्याच्या नैसर्गिक प्रेरणे मधून निर्माण होतात. ही कल्पना, अँडम स्मिथ यांच्या कल्पनेतून सिद्ध होते. श्रम विभागणी, विनिमय, यामुळे केवळ त्यात भाग घेणाऱ्या व्यक्तीचे हित होते असे नाही तर एकूण उत्पादन वाढल्यामुळे व सरासरी उत्पादन खर्च घटल्याने सर्व समाजाचेच हित होते. लोकसंख्येच्या संदर्भात देखील स्मिथ यांचा आशावादी दृष्टिकोन होता, मजुरीच्या दरातील

चढउतारामुळे समाजाला आवश्यक इतकी लोकसंख्या प्रस्थापित होते असे त्यांचे मत होते, समाजाला अधिक मजुरांची गरज असेल तेव्हा वेतन दर वाढेल व त्यामुळे जास्त मुलांचे पालन पोषण करणे मजुरांना शक्य होऊन लोकसंख्या वाढेल मजुरांची फारशी गरज समाजाला नसल्यास वेतन घटेल व अपुऱ्या पोषणामुळे मुलांचे अल्पवयामध्येच मृत्यु पावतील व लोकसंख्या मर्यादित राहील.

अँडम स्मिथ यांच्या मते आर्थिक संस्था आपोआप निर्माण होणाऱ्या आहेत परंतु सर्वच आर्थिक संस्था समाजाच्या उपयोगाच्या नाहीत असे त्यांचे मत होते. भांडवल आर्थिक घटक, गुंतवणुकीच्या संदर्भात त्यांचे वेगळे मत आहे स्मिथ यांच्या मते शेती उद्योगधंदे घाऊक व्यापार व किरकोळ व्यापार या चार व्यवसायांमध्ये भांडवल गुंतवणूक करणे शक्य होते. शेतीक्षेत्र भांडवल गुंतवणुकी करता उपयुक्त तर व्यापार हा कमी उपयुक्त मार्ग मानला. भांडवल गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात सरकारने हस्तक्षेप केला नाही तर स्वहित तत्परतेच्या प्रेरणेने होणारी भांडवल गुंतवणूक याच सामाजिक उपयुक्ततेच्या दृष्टीने योग्य ठरते. विभाजन विषयक प्रश्नांची चर्चा करताना स्मिथ यांच्या आशावादास बंधन निर्माण झाले श्रमिकांनी निर्माण केलेल्या वस्तूंच्या किमतींमधून व्याज व खंड दिला जातो भांडवलदार मजुरांना कमी मोबदला देऊन त्यांच्याकडून जास्तीत जास्त काम करून घेतात परिणामी अनुकूल आशावाद वाटत नाही. राज्यसंस्थेने व्यक्तीच्या आर्थिक निर्णयात ढवळाढवळ करणे अनिष्ट आहे. हा विचार अँडम स्मिथ यांनी अनेक प्रकारच्या आर्थिक स्वातंत्र्याच्या संदर्भात स्पष्ट केला आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापार अनुकूल असावा मत त्यांचे होते. यांनी प्रभावीपणे निर्हस्तक्षेपाचे तत्व मांडले परंतु व्याजदराचे नियंत्रण, सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण, बँक निर्मिती चलन इत्यादींमध्ये सरकारचा हस्तक्षेप असावा असे त्यांचे मत होते

स्मिथ यांच्या ग्रंथातील जवळजवळ एक तृतीयांश भागामध्ये सरकारी आयव्यय याविषयी चर्चा करण्यात आली आहे. करआकारणी करताना सरकारने कोणत्या तत्वांचे पालन करावे याविषयी स्मिथ यांनी उदाहरणासहित चर्चा केली आहे. अँडम स्मिथ यांनी मांडलेली ही तत्वे कर कसोट्या म्हणून प्रसिद्ध आहेत पाचव्या विभागाच्या दुसऱ्या

प्रकरणात त्यांची चर्चा केली आहे ही तत्वे पुढीलप्रमाणे

१) समतेचे तत्व - प्रत्येक नागरिकांनी थोड्याफार प्रमाणात कर दिले पाहिजेत असे स्मिथ यांचे मत होते प्रत्येकाने नेमकी किती रक्कम भरावी हे त्या व्यक्तीच्या कुवतीवर अवलंबून राहिल.ही कुवत व्यक्तीच्या उत्पन्नाच्या प्रमाणात असेल असे विधान त्यांनी सुरुवातीला केले असेल तरी नंतर घर भाड्यावरील कराची चर्चा करताना वाढते उत्पन्नावर वाढत्या प्रमाणात कर आकारण्याची आवश्यकता त्यांनी प्रतिपादन केली होती. आधुनिक अर्थशास्त्र अशा करांना प्रगतिशील कर म्हणते स्मिथ यांच्यापूर्वी मोटर यांनी स्पिरिट ऑफ द लॉज (कायद्याचा आत्मा) पुस्तकात ग्रीसमधील प्रगतिशील करांची चर्चा केली आहे स्मिथ यांच्या पुस्तकातील अनेक संदर्भावरून त्यांनी मॉन्टेस्क्यू यांचे लिखाण वाचले होते असे स्पष्ट होते स्मिथ यांनी या संदर्भात केलेल्या एकूण चर्चेवरूनही समतेचा त्यांचा अर्थ उत्पादन वाढवून अधिक प्रमाणात कर वाढवणे हाच होता हे स्पष्ट दिसते.

२) निश्चिततेचे तत्व -'प्रत्येक व्यक्तीला आपल्याला किती कर भरावयाचे आहेत केव्हा भरावयाचे आहेत व कुठे भरावयाचे आहेत हे निश्चित माहीत असले पाहिजे

३) सोयीस्कर पणाचे तत्व- करदात्यांना कराची रक्कम केव्हा व कोठे भरावयाची इतकेच फक्त माहीत असून चालणार नाही कर भरण्याची वेळ व कर भरणी करावयाचे स्थळ करदात्यांच्या दृष्टीने सोयीचे असणे की आवश्यक आहे.

४) मितव्ययतेचे तत्व प्रत्येक कराची रक्कम गोळा करण्यासाठी सरकारला काही खर्च करावा लागतो. चांगल्या कर पद्धतीत हा कर गोळा करण्याचा खर्च कमीत कमी असावा. लोकांनी कराच्या स्वरूपात भरलेला पैसा व सरकारी खजिन्यात कर गोळा करण्याचा खर्च वजा जाता जमा होणारे निव्वळ उत्पन्न यातील फरक कमीत कमी असले पाहिजे. ज्या कर पद्धतीत हे अंतर कमीत कमी असते तिला मितव्ययी कर पद्धती म्हणता येईल.

स्मिथ यांनी सुचविलेल्या या चार कर कसोट्या नंतरच्या काळातील इतर सर्व अर्थशास्त्रज्ञांनी मान्य केलेल्या आढळतात. आजही आदर्श कर कसोट्यांमध्ये त्यांचा प्रामुख्याने समावेश केलेला आढळतो.

स्मिथ यांनी करकसोट्या प्रमाणेच विशिष्ट करांच्या संदर्भात विचार केला आहे. या चर्चेत खंडावरील

कराचा एक योग्य कर म्हणून उल्लेख केलेला आढळतो. मजूरावर कर लादल्यास वेतनदर व परिणामी वस्तुकिमती वाढून सर्वसामान्य माणसास त्रास होईल तर नफ्यावर कर लादल्यास उत्पादन घटेल व त्यामुळे किमती वाढून परत सामान्य माणूसच भरडला जाईल असे मत स्मिथ यांनी व्यक्त केले. कराचा भार किंवा बोजा शेवटी उत्पन्नावरच पडतो म्हणून खंडाच्या स्वरूपाच्या निश्चित उत्पन्नावरच कर बसविणे योग्य ठरेल असे त्यांचे विचार होते. या विचारावर काही प्रमाणात निसर्गवादाचा प्रभाव आढळतो.

स्वतः जमीन कसणाऱ्या जमीनदारावर कमी कर लादावेत, कुळाकडून जमीन कसून घेणाऱ्यावर जास्त कर लादावेत व कुळावर खंडाच्या स्वरूपात अन्याय जमीनदारावर जास्त कर आकारावेत अशी त्यांची सूचना होती. या सूचनेद्वारा राज्य संस्थेच्या हस्तक्षेपास अप्रत्यक्ष अनुमती मिळते व त्यामुळे ही सूचना निर्हस्तक्षेपाच्या तत्त्वास विरोधी ठरते. पण हे स्मिथ यांच्या लक्षात आलेले दिसत नाही

अँडम स्मिथ यांचा राष्ट्राची संपत्ती हा ग्रंथ प्रसिद्ध झाल्यानंतर जगात अर्थशास्त्राचे जनक म्हणून त्यांचे नावलौकिक झाले. 18 व्या शतकापूर्वी व्यापारवाद व निसर्गवाद या दोन विचार शाखांनी अर्थशास्त्रीय विचारांच्या विकासाला हातभार लावला परंतु अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक लहानातील लहान आर्थिक घटकांच्या वस्तुनिष्ठ कार्यप्रणालीचा तसेच परस्पर समन्वयाचा विस्तृत विवेचन राष्ट्राचे संपत्ती या ग्रंथात केले गेले.

अँडम स्मिथ यांच्या आर्थिक विचारांची वर्तमानकालीन यथार्थता -

१) स्वहित तत्परता- स्मिथ यांच्या आर्थिक विश्लेषणात अर्थव्यवस्थेतील सर्व आर्थिक क्रिया प्रतिक्रिया आर्थिक घटकांमधील निसर्गतः अस्तित्वात असणारी स्वहित तत्परता हा आहे. वर्तमानकालीन अर्थव्यवस्थेतील अस्तित्वात असणाऱ्या सर्वच क्षेत्रांमधील शेती, उद्योग, सेवा क्षेत्रामध्ये निर्माण होणारी आंतरक्रिया ही परस्परावलंबी व सहित साध्य करण्याच्या हेतूनेच घडून येते याच कारणास्तव स्वहित तत्परता हे तत्व सदा सर्वदा प्रत्येक आर्थिक घटकांमध्ये असलेले आपणास दिसून येते.

२) श्रम विभागणी- अँडम स्मिथ यांच्या मते समाजातील सर्व व्यक्तींचे जीवन परस्परावलंबी

असून प्रत्येक उत्पादन प्रक्रियांमध्ये श्रम विभागणी कडून आल्याने उत्पादन घटकांची वाटणी व वस्तू व सेवांचे उत्पादन आपोआप घडून येते यात अर्थव्यवस्थेचा आर्थिक विकास साध्य होतो म्हणूनच श्रम विभागणीचे तत्व अर्थव्यवस्थेतील प्रत्येक क्षेत्रात आजही महत्त्वाचे व अविभाज्य आहे.

३) विनिमय संस्था- विनिमय प्रक्रिया घडून येताना श्रमविभागणी , वस्तू व सेवांची निर्मिती ही व्यक्तीच्या प्रत्यक्ष उपभोगाकरिता असते तसेच विनिमय घडून येताना वस्तू व सेवांची मूल्य निर्धारणा घडून येते .मूल्य निर्धारित करण्याकरता वस्तूची मुबलकता व दुर्मिळता या गुणधर्मानुसार वस्तूची मूल्य निश्चिती घडून येते या कल्पनेच्या आधारावर मूल्य निर्धारण सिद्धांताला महत्त्व प्राप्त झाले .मूल्य निर्धारण सिद्धांताला वर्तमान काळात देखील तितकेच महत्त्व आहे वर्तमान काळात अनेक वस्तू व सेवा नवनवीन उत्पादन निर्माण होऊन उपयोगितांची तसेच संपत्तीची निर्मिती होते तसेच संपत्ती आणि उत्पादन प्रत्यक्ष उपभोक्त्यापर्यंत पोहचण्याची प्रक्रिया हि विनिमय व पैशाचा वापर, मूल्य निर्धारण या सर्व प्रक्रियांनी युक्त असते.

४) स्मिथ यांचे विभाजन विषयक विचार- अर्थव्यवस्थेतील सर्व सूक्ष्म आर्थिक संस्था एकमेकांवर परिणामकारक असतात तसेच परस्परावलंबित्वातूनच अनेक सिद्धांत निर्माण झालेले आहेत. स्मिथ यांनी मूल्याच्या श्रम मूल्य सिद्धांताप्रमाणे सर्व मूल्य श्रमातून निर्माण होते तर उत्पादन खर्च सिद्धांतानुसार खंड वेतन व नफा यांच्या सर्वसामान्य वा नैसर्गिक मूल्यानुसार जो उत्पादन खर्च होतो त्यावरून वस्तूमूल्य ठरत असते तसेच खंड वेतन व नफा यांचे नैसर्गिक मूल्य आणि प्रत्यक्ष अर्थव्यवस्थेतील बाजार मूल्य यातील तफावत उत्पादकास महत्तम लाभदायक ठरते. मागणी व पुरवठ्याच्या संतुलनाने प्रस्थापित होणारी मूल्यनिर्धारण प्रक्रियेवर अल्पकाळ व दीर्घकाळाचा परिणाम होतो अशा अनेक आर्थिक आंतरक्रिया विषयक स्मिथ यांचे विचार वर्तमान काळात देखील पूर्णतः तसेच अंशतः देखील कार्यरत असलेले दिसतात.

५) स्मिथ यांचे खंड विषयक विचार-स्मिथ यांनी खंड विषयक विचार मांडताना प्रत्यक्ष जमीन कसणारी कुळे व जमीन मालक यांच्या यांच्यातील संबंध स्पष्ट केला आहे.तसेच खंड विषयक कल्पना मांडताना जमिनीच्या सुपीकतेनुसार जमीन

मालकाला खंड प्राप्त होतो. बाजारपेठ दळणवळण सुविधा यानुसार खंडाची संकल्पना स्पष्ट केली. याची सिद्धता वर्तमान काळात देखील अनुभवास येते .

६) भांडवल विषयक विचार - देशाची उत्पादकता भांडवल गुंतवणूकीवर व भांडवल गुंतवणूक बचतीवर अवलंबून असते असे मत स्मिथ यांचे होते. श्रम विभागणी व भांडवल गुंतवणूक यांचा परस्पर संबंध स्मिथ यांनी स्पष्ट केला. भांडवलाचे स्थिर व फिरते भांडवल असे दोन प्रकार सांगितले. शेती, उद्योगधंदे, घाऊक व्यापार व किरकोळ व्यापार या चार प्रकाराने भांडवल गुंतवणूक करणे शक्य आहे असे मत स्मिथ यांनी मत व्यक्त केले .भांडवल गुंतवणूकीचा किफायशीरपणा ठरवण्यासाठी त्यापासून मिळणारा रोजगार व त्यामुळे प्रतिवर्षी राष्ट्राची राष्ट्राच्या उत्पन्नात विनिमय मूल्याच्या स्वरूपात पडणारी भर हे दोन निष्कर्ष सांगितले या सर्व आर्थिक घटकांचे महत्त्व व कार्यप्रणाली आजही अर्थव्यवस्थेतील आर्थिक विकासाकरता लाभदायक योजनांची आखणी व अंमलबजावणी करिता आवश्यक ठरते.

७)चलन व बँका याविषयी स्मिथ यांचे विचार- वस्तूविनिमय पद्धतीतील अडचणी लक्षात घेऊन मानवाने विनिमयाकरिता पैसा हे चलन निर्माण केले. चलनाच्या साठ्यातून वस्तू व सेवांची देव-घेव घडवून आणणे त्यात काळानुरूप बदल होत गेला गौण धातूंचा वापर नंतर सोने, चांदी या मौल्यवान वस्तूंचा चलन व संपत्ती म्हणून वापर वाढल्याने स्मिथ यांनी याविषयी खंत व्यक्त केली आहे. अर्थव्यवस्थेतील उत्पादन साधन संपत्ती हीच खरी संपत्ती आहे असे स्मिथ यांचे मत होते. व्यवहारिक अंतरक्रिया होताना पैशाच्या मागणी व पैशाचा पुरवठा यांच्या स्वयंचलित समतोल साधला जातो. पत पैशाचा देखील समतोल साधला जातो . वर्तमान काळात अर्थव्यवस्थेतील आधारभूत पैसा, बँकांमार्फत निर्माण होणारी पत पैसा या सर्व आर्थिक विश्लेषणाकरिता स्मिथ यांचे आर्थिक विश्लेषण उपयुक्त ठरते.अशा रीतीने अँडम स्मिथ यांचे विचार आजही अर्थ व्यवस्थेत उपयोगाचे आहेत.

संदर्भ ग्रंथ-

1) डॉ.श्री. वि. खांदेवाले प्रा. सौ अमरजा नेरुरकर (१९८४) अर्थशास्त्रीय मतप्रणालींचा इतिहास. महाराष्ट्र विद्यापीठ ग्रंथ निर्मिती मंडळासाठी श्री वसंत पिंपळापुरे विद्या बुक्स औरंगाबाद.

- 2) बी सिंह गहलोत (२०१३) आर्थिक विचारून का इतिहास अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस अन्सारी रोड घरी या दरिया गंज नई दिल्ली 110002
- 3) डॉ राजू घनश्याम श्रीरामे(२०२१) संजय ठाकरे सर साहित्य केंद्र गणराज अपार्टमेंट राजापेठ बस स्टॉप हुडकेश्वर रोड नागपूर 34
- 4) कै.डॉ स. श्री. मु. देसाई. डॉ सौ निर्मल भालेराव.(२००४) निराली प्रकाशन बुधवार पेठ पुणे 411002.
- 5) दैनिक वृत्तपत्र लोकसत्ता लेख.